

Gli argomenti del valore economico

Per una descrizione semiotica delle pratiche economiche

Gianni Cresci

Prefazione

Questo testo nasce come revisione fedele, ma non pedissequa, di uno scritto composto nel 1994 e circolato allora unicamente in forma dattiloscritta, destinato a pochi lettori amici e poi reso disponibile in rete molti anni più tardi. Si tratta di *Gli argomenti del valore. Appunti per una semiotica del marketing*, di cui la presente edizione conserva la struttura e la quasi totalità delle formulazioni originali. Ho scelto di mantenere un titolo che rievochi esplicitamente quello precedente, sia per continuità filologica, sia perché il nucleo concettuale del lavoro — un tentativo di affrontare il problema del valore economico in prospettiva semiotica — era già allora indipendente dal contesto operativo del marketing. Pur nella sua collocazione originaria, il saggio intendeva già proporre una riflessione più ampia sulla natura semiotica dei processi attraverso i quali gli oggetti vengono progettati, interpretati, valorizzati e scambiati.

A distanza di trent'anni, ho ritenuto opportuno riprendere quel testo, liberarlo dall'impianto terminologico e pragmatico che allora avevo assunto come contesto di riferimento, e riportarlo al terreno teorico che ne costituiva, già allora, l'orizzonte implicito: il processo economico dello scambio di valore, nelle sue articolazioni conoscitive, interpretative e argomentative, così come nei momenti preliminari di ideazione, progettazione e produzione dell'oggetto. Nella nuova versione, il marketing è citato solo come uno dei saperi applicativi che si sono confrontati con questo processo, mentre il baricentro dell'indagine si sposta consapevolmente verso questioni più generali.

Nella maggior parte dei casi ho preservato integralmente la formulazione del 1994. La presente edizione nasce infatti da un lavoro di sottrazione più che di riscrittura: ho rimosso l'impianto terminologico legato al marketing e sostituito alcune espressioni operative, lasciando emergere il nucleo teorico originario. Non ho modificato la struttura argomentativa né ho introdotto chiarimenti o sviluppi successivi: la nuova edizione non incorpora retrofitting teorici, né tenta di reinterpretare retroattivamente il testo alla luce della letteratura venuta dopo. La bibliografia rimane dunque

sostanzialmente la stessa del 1994, opportunamente ripulita dai riferimenti esclusivamente strumentali all'industria del marketing.

Negli anni Novanta avevo proposto di distinguere tra “teoria di marketing” e “marketing-oggetto”, riprendendo — in forma volutamente adattata — la tradizionale distinzione tra semiotiche-oggetto e metalinguaggi. Con “marketing-oggetto” intendevo non la disciplina, ma l'insieme delle pratiche economiche: progettazione, produzione, distribuzione, promozione, interpretazione e consumo. In altre parole, il processo attraverso cui un oggetto viene valorizzato e scambiato.

Nella presente edizione ho scelto di mantenere questa intuizione senza conservarne la terminologia. Il riferimento a “marketing-oggetto” viene dunque sostituito dall'espressione più ampia e teoricamente neutra di “pratiche economiche di valorizzazione e scambio”, che coglie con maggior precisione ciò che quel termine intendeva designare allora: non una disciplina, ma un processo.

Ciò che mi interessa non è aggiornare il saggio secondo lo stato dell'arte, ma rendere nuovamente leggibile il nucleo teorico che esso conteneva già allora, e che rimane, a mio avviso, un punto di vista utile per affrontare alcuni problemi ancora oggi aperti, in particolare quello di una possibile descrizione semiotica dei processi che precedono, strutturano e rendono possibile lo scambio economico.

Questa nuova edizione non mira a concludere un cammino, ma a riattivarlo, riportando alla luce un nucleo teorico che, allora come oggi, mi sembra ancora meritevole di essere discusso. In un lavoro successivo vorrei confrontare apertamente le ipotesi avanzate nel 1994 con alcune acquisizioni più recenti della semiotica e delle scienze economiche, nella convinzione che una teoria del valore intesa sub specie semiotica possa offrire un contributo non marginale alla discussione contemporanea.

Per ora, mi limito a restituire questo testo nella sua forma più essenziale, fedele all'intuizione originaria secondo cui né le teorie oggettive del valore né quelle soggettive, prese isolatamente, riescono a rendere conto della complessità dei processi che strutturano l'attribuzione di valore; e che comprendere tale processo richiede un ritorno attento all'oggetto, alle sue determinazioni e ai regimi di pertinenza che ne guidano l'investimento valutativo.

Gianni Cresci
(2025)

1. Il processo di scambio

L'analisi delle pratiche economiche che articolano la valorizzazione e lo scambio impegna la semiotica a misurarsi con un insieme di saperi eterogenei, spesso non pienamente sistematizzati, che negli anni recenti si sono proposti — talvolta come discipline autonome, come nel caso del marketing — di definire il proprio oggetto di studio. Sebbene questi saperi evidenzino talora la mancanza di una teoria generale e di un linguaggio di descrizione adeguati, si sono comunque dotati di procedure di scoperta e di generalizzazione. Il metodo induttivo, seguito dall'individuazione di costanti e ipotesi di regolarità, ha permesso di postulare singole leggi che non hanno tuttavia dato risposta alla domanda di semplicità e generalità.

Al contrario, una procedura di tipo deduttivo sta prevalentemente caratterizzando l'approccio semiotico alla descrizione del processo economico di valorizzazione e scambio: progredendo da proprietà generali dei processi di significazione, la semiotica cerca di dedurre caratteristiche specifiche dei fenomeni economici.

La procedura deduttiva trova legittimazione non tanto nelle dimensioni ridotte o indefinite dell'oggetto, quanto nella felice contingenza che vede la teoria semiotica disporre di un linguaggio descrittivo formalmente adeguato, almeno in una prima fase di definizione, alle pratiche economiche di valorizzazione e scambio. Lo scambio, in particolare, si presenta come un processo in cui valori vengono investiti in beni e che presuppone un fare interpretativo e valutativo logicamente precedente.

L'oggetto che l'analisi economica è chiamata a descrivere è quindi un processo semiotico: non esiste scambio senza che qualcuno decida di interpretare il bene come segno di qualcosa. Non si ha cioè scambio senza semiosi. Tuttavia, perché lo scambio si verifichi non è sufficiente un atto di interpretazione conoscitiva: alla virtualizzazione dei valori, colti come pura differenza, deve seguire un atto di attribuzione di valore.

Ciò che è in questione non è allora il carattere semiotico del processo di scambio, ma i criteri del giudizio di valore, ovvero i modi in cui si ha investimento di valore. E su questo tema, non per caso, si sono a lungo confrontate le diverse correnti del pensiero economico. Neanche la contrapposizione tra teorie soggettive dei neo-classici e le teorie oggettive dei neo-ricardiani, per citare una manifestazione relativamente recente della controversia, ha trovato in realtà una soluzione: la teoria del valore è tuttora una questione aperta. Mentre però la teoria economica mostra di poter elaborare una teoria dei prezzi autonoma, l'analisi delle pratiche di scambio non possono invece prescindere da una definita teoria del valore.

D'altra parte, né le teorie del valore assoluto, nelle sue diverse definizioni, né le teorie che fanno appello alle funzioni di utilità o ad ordinamenti matematici delle decisioni razionali di preferenza, rendono conto della complessità del processo che precede lo scambio. Crediamo che proprio l'esigenza di uno sguardo nuovo che permetta di collocare le tesi del valore-lavoro, quelle del valore-utilità o quelle che tengono conto anche di altri parametri quali la scarsità dei beni, in un unico quadro teorico coerente, chiami in causa la semiotica.

Per il momento molti autori sembrano invece attardarsi in premesse pseudo-materialistiche che colgono ovunque imprecisate "dematerializzazioni" ed "evaporazioni" delle verità dell'oggetto: la sua funzionalità, il suo schietto "valore d'uso", la sua fisicità ridotte a "puro valore di scambio" da un "simbolico" incontenibile. L'implicita proposta di una omologazione di opposizioni quali "materialità" / "immaterialità", "valore d'uso" / "valore di scambio", "funzionalità" / "simbolicità", è il segno di una confusione che non è soltanto terminologica. E mentre si ripresentano fallacie referenziali e teorie dei bisogni, si fa anche insistente riferimento alla cultura post-industriale quale causa della "trasformazione della merce in segno", come se un oggetto e il suo "valore d'uso", inteso qui come insieme delle sue funzioni virtuali d'uso, non fossero già correlati da funzione segnica, e come se lo scambio di beni non dovesse comportare comunque un processo di simbolizzazione. (cfr. Eco 1975: 40)

2. Pertinenze

Se lo scambio presuppone un atto di attribuzione di valore, quest'ultimo implica necessariamente un atto di interpretazione conoscitiva. Prima ancora che in termini di valutazione, la questione del valore si pone infatti in termini di pertinenza.

Tra i diversi saperi che, in ambito economico e gestionale, hanno affrontato i fenomeni dello scambio, il pensiero di marketing — nelle sue applicazioni operative — ha da sempre sentito l'esigenza operativa di tenere distinte le due questioni: quella dell'interpretazione e posizionamento di un bene e quella del suo valore. Il compito di una più generale teoria economica del valore è però oggi quello di render conto dei modi in cui valori descrittivi, puramente posizionali, o anche già "dotati di una connotazione timica" (Greimas 1983: 97) e quindi assiologizzati, sono modalizzati dai giudizi di valore. In altre parole, si tratta di indagare sul rapporto di reciproca influenza che lega l'attribuzione di valore e i tratti pertinentizzati dall'interpretazione.

3. Il valore

L'investimento di valore è teoricamente indipendente dalla virtualizzazione e dalla stessa assiologizzazione di una grandezza semica. La struttura modale del soggetto di stato ricategorizza i sistemi di valore presi in carico, modalizzando i valori assiologici in desiderabili o non-desiderabili (Greimas 1983: 97-98). Tuttavia il giudizio di valore investe uno spazio semantico già pertinentizzato dall'atto conoscitivo. La stessa natura ipotetica e interpretativa della conoscenza comporta l'attualizzazione di alcuni tratti del contenuto, comporta cioè una scelta di pertinenza che si pone quale criterio regolatore del percorso valutativo. La pratica da cui dipende la pertinenza è poi, nel caso dell'interpretazione di un bene, fortemente orientata progettualmente. Caratterizzato da un regime asimmetrico dell'informazione, il mercato dei beni di consumo vincola comunque il soggetto valutatore (il consumatore, in senso lato) ad emettere giudizi di valore: l'interpretazione di un bene può allora presentarsi come una 'raccolta' di tratti in vista di una valutazione. E tale ricerca di indizi è caratterizzata da procedure inferenziali che comportano sforzi abduktivivi di livelli diversi. Il fatto che alcune inferenze, per la loro apparente immediatezza, ci appaiano pressoché 'automatiche', non deve farci dimenticare che nella stessa "tensione di riconoscimento ci sia già semiosi" (Eco 1990: 14) e che "la questione nella pratica quotidiana della semiosi, è di riconoscere un significante come un significante. E per farlo ci vuole un certo sforzo interpretativo." (ibid: 12)

Ammissa allora una specificità dell'"oggetto post-industriale", ci pare che questa non possa risiedere, come alcuni autori vorrebbero, nel suo *statuto segnico* e che debba invece essere ricercata nella crescente complessità delle procedure interpretative che il soggetto è chiamato a svolgere per il giudizio. La convivenza nell'ambito della stessa cultura di abiti valutativi diversi sollecita il consumatore a scommettere di volta in volta, al variare dei contesti e delle circostanze, sulla stessa adeguatezza dei criteri di giudizio. Ecco perché riteniamo che la scarsità di un bene, la forza lavoro occorsa per produrlo o l'insieme delle sue funzioni d'uso non debbano essere considerate 'sostanze valorificanti' ma proprietà semantiche dell'oggetto attualizzate da abiti valutativi imposti dal soggetto. Il processo valutativo, quindi, non risulta complesso solo per le procedure inferenziali che lo caratterizzano, ma anche perché la stessa adozione dell'abito valutativo che condiziona tali procedure è frutto di un'ipotesi e, come sosterremo più avanti, oggetto di deliberazione intima: il risultato cioè di un processo argomentativo.

Mentre per ricavare indizi concernenti la rarità di un bene o la forza lavoro impiegata per produrlo, il soggetto valutatore deve mettere in moto un meccanismo congetturale – che permetta, per esempio, attraverso l'interpretazione di certi tratti fisici di inferire informazioni sulla natura del processo di produzione – il prezzo si presenta già come proposta di contratto assiologico che verte sul valore del bene. Ma il contratto

assiologico è un contratto di tipo fiduciario e tra prezzo e valore non vi è rapporto di identità bensì di rinvio segnico. Il prezzo può essere utilizzato per mentire e “ogni volta che si manifesta una possibilità di mentire siamo in presenza di una funzione segnica” (Eco 1975: 89). Sappiamo che il prezzo è sovente interpretato come indizio del valore del bene, ed è ormai nota la possibilità di un inventario di circostanze e contesti che ne determinano l’opportunità per il soggetto valutatore. Non ci risulta che analisi dello stesso tipo siano state condotte rispetto ad altri abiti valutativi prevalenti e alla interpretazione, in circostanze determinate, di altre proprietà come indicatori di qualità.

Crediamo che la semiotica possa fornire strumenti adeguati allo scopo. Dovrebbe infatti esser chiaro che quando parliamo di “indicatori di qualità” ci riferiamo a delle pertinenze attraverso le quali un bene è stato conosciuto e valutato: qualsiasi proprietà semantica dell’oggetto – la sua reperibilità o le sue funzioni d’uso o il lavoro impiegato per produrlo od ogni altra sua descrizione – è suscettibile di essere attualizzata. In altre parole, si ha un indicatore di qualità quando qualcuno decide interpretarlo come tale.

4. Soggetto individuale e soggetto sociale

L’adozione di un abito valutativo comporta l’ammissione di una serie di presunzioni che possono essere caratterizzate da un grado variabile di generalità. Decidere di orientare il proprio giudizio di valore a partire, per esempio, dal grado di reperibilità di un bene significa aver accettato la presunzione che il valore di una merce dipenda dalla sua rarità. Si tratta in questo caso di una presunzione con caratteristiche di una certa generalità.

Ma, con le pertinenze e le prospettive valutative che ritiene condivise dal soggetto sociale, il soggetto valutatore si trova a confrontare le proprie pratiche individuali che guidano la pertinentizzazione e l’attribuzione di valore. Il confronto, che assume forma argomentativa, può caratterizzarsi per una forte conflittualità. Sappiamo bene che il disaccordo tra soggetto individuale e soggetto sociale sui valori non è affatto infrequente: si pensi a come il soggetto collettivo può sanzionare le passioni che derivano da cattive valutazioni degli oggetti. E, comunque, il valore è per definizione la “manifestazione di una polarità”: infatti, “ogni giudizio di valore, nel mentre consiste in un gesto di attribuzione, contempla anche un aspetto polemico, cioè il rigetto o il rispetto delle attribuzioni concorrenti e solidali” (Calabrese 1987: 17).

Riteniamo che a una contrapposizione fra criteri oggettivi e criteri soggettivi del valore, il cui esito la storia del pensiero economico ci ha insegnato essere alquanto

incerto, sia preferibile sostituire l'analisi dei rapporti tra i valori condivisi dal soggetto sociale e i valori del soggetto individuale.

5. Il giudizio come deliberazione

Come abbiamo visto, la questione del valore non si pone solo nei termini di una maggiore o minore tensione interpretativa, ma anche e soprattutto nella convivenza nella stessa cultura di abiti valutativi diversi. Il soggetto costruisce ipotesi e si trova a decidere, di volta in volta, il parametro attraverso il quale conoscere e valutare un bene. Caratterizzato da un regime delle ipotesi e delle prove dialettiche, il processo cognitivo che porta al giudizio ha natura argomentativa; e il fare valutativo ha poco a che vedere con l'evidenza e la necessità: ci troviamo infatti nel campo del verosimile e del probabile.

Una semantica adeguata dovrebbe permettere all'analisi dei processi di scambio — così come alle applicazioni del marketing e, in senso più ampio, alle riflessioni su una teoria economica del valore — di individuare le selezioni operate dalle argomentazioni sul semema che ha trovato manifestazione in quel determinato prodotto.

Riteniamo che la proposta di Stefano Traini (1994) per la descrizione e costruzione di strategie di marketing sia, per le prospettive che ci siamo dati, tra le più convincenti. Il modello a formato enciclopedico dovrebbe infatti permettere la descrizione di uno spazio semantico suscettibile di riorganizzazioni argomentative. Tuttavia ci pare che la fortuna di tale proposta dipenda dalla sua capacità di render conto della forma sintattica degli oggetti di valore (cfr. Greimas, 1991). E non è cruciale, a nostro avviso, individuare le proprietà che regolano “le relazioni sintagmatiche con altri oggetti di consumo” (Traini 1994: 75), così come proposto anche dal cosiddetto approccio sintagmatico alle merci (Kehret-Ward 1987).

Pensiamo invece che il vero obiettivo da porsi sia quello di analizzare come le proprietà sintattiche dell'oggetto rappresentino un reticolo di costrizioni per il percorso valutativo del soggetto (cfr. Greimas 1991).

6. Il processo commerciale

Le argomentazioni di cui abbiamo parlato si caratterizzano anche per il tipo di uditorio cui si rivolgono: nel caso della deliberazione intima, infatti, l'uditorio è costituito dallo “stesso soggetto, quando delibera o si rappresenta le ragioni dei propri atti.” (Perelman 1958: 33). Ma lungo il percorso che va dalla progettazione e produzione alla commercializzazione, il prodotto può essere oggetto di valorizzazioni diverse.

Dobbiamo infatti ragionevolmente immaginare che gli angoli di pertinenza attraverso i quali un rivenditore e un potenziale consumatore guardano all'oggetto di scambio possano essere molto diversi. La stessa differenza può porsi, per il medesimo oggetto, tra il dettagliante e il produttore.

Del resto è anche probabile che lo stesso attore possa assumere abiti valutativi e adottare argomenti diversi al variare dell'interlocutore: si pensi a come lo stesso prodotto è presentato dalla stessa azienda al consumatore e al trade. Se poi immaginiamo situazioni tipiche di processi distributivi più lunghi, vediamo emergere altri attori — quali l'agente di vendita o il concessionario — per i quali il processo argomentativo può assumere la forma del dialogo con l'interlocutore unico (ibidem).

La molteplicità dei tipi di uditorio, degli argomenti e degli abiti valutativi che costellano il processo di commercializzazione non dovrebbe scoraggiare l'analisi, ma semmai stimolare la ricerca di tratti comuni e la proposta di un metalinguaggio adeguato alle varie fasi del processo.

Perché si costituisca una semiotica delle pratiche economiche, ci pare piuttosto che si debba procedere proprio da questioni che pertengono alla semiotica generale, in quanto “riflessione sulle condizioni di possibilità delle semiotiche specifiche” (Eco 1985: 331). Il primo e ambizioso obiettivo che la semiotica può porsi nei confronti dei processi di scambio è lo stesso che la semiotica generale si è a suo tempo attribuito, ovvero che “si possa parlare di fenomeni superficialmente difformi in modo unificato.” (ibidem).

Per questa ragione scommettiamo con tanta insistenza sull'ipotesi che le fasi del processo commerciale, per molti aspetti così diverse tra loro, possano caratterizzarsi per una comune procedura inferenziale e argomentativa, a prescindere dai soggetti di comunicazione e di rappresentazione coinvolti.

Anche l'analisi del discorso pubblicitario, secondo la prospettiva che proponiamo, dovrebbe rendere conto principalmente delle pertinenze che il processo argomentativo determina e che restano, per così dire, a disposizione di possibili investimenti di valore. Poiché “dal punto di vista semiotico un prodotto è un oggetto costruito da una miscela di proprietà nella quale è incluso ogni tipo di informazione su di essa” (Proni 1994: 227), la domanda a cui l'analisi del testo pubblicitario dovrebbe dare risposta è proprio quella che Proni pone a se stesso nel caso della pubblicità dell'auto: “Se un'auto è composta anche di descrizioni, e poiché la pubblicità è una descrizione del prodotto, in che modo la pubblicità determina l'insieme di proprietà semantiche che costituiscono l'automobile?” (ibid: 278).

7. Per un approccio eccentrico all'oggetto e alla teoria economica del valore

Le discussioni che hanno cercato di distinguere nettamente tra discipline a orientamento pragmatico e discipline a vocazione scientifica non ci sembrano particolarmente feconde, soprattutto quando vengono mobilitate per problematizzare l'incontro tra la semiotica e i saperi che intervengono sui processi di valorizzazione e di scambio. In realtà, una pratica scientifica non si definisce per la distanza dai propri ambiti applicativi, ma per la capacità di articolare, a partire dalla conoscenza del proprio oggetto, programmi di possibile modificazione di questo oggetto stesso.

Una pratica scientifica dovrebbe infatti anche poter “permettere, una volta conosciuto il proprio oggetto, programmi di modificazione di questo oggetto stesso.” (Eco 1985: 328). Ma è chiaro che prima di verificare la possibilità di intervento per modificare o favorire il suo oggetto, la teoria deve descriverlo.

Ci limitiamo quindi a osservare che, tra le discipline che si occupano di analizzare i processi di valorizzazione e di scambio, ve ne sono alcune particolarmente interessate ai programmi di modificazione del proprio oggetto. È il caso delle teorie di marketing, per esempio. Ma anche queste non possono sottrarsi a una fase che precede logicamente ogni intervento operativo: la descrizione del proprio oggetto di studio. La definizione del processo di valorizzazione e di scambio proposta nel primo capitolo — necessariamente incompleta — ci è parsa adeguata per una prima descrizione.

Cerchiamo adesso di trarre alcune conseguenze dalle ipotesi che abbiamo posto e discusso, alla luce della prospettiva adottata sul processo di valorizzazione e di scambio. Due idee hanno guidato implicitamente la nostra discussione. La prima deriva dall'ipotesi che le procedure conoscitive e valutative logicamente precedenti l'atto di scambio possano essere descritte nell'ambito di una vasta prospettiva che assume “le decisioni e le azioni degli uomini come esiti di processi inferenziali.” (Bonfantini 1982: 113). Questa premessa teorica ci ha permesso di ipotizzare l'analisi dei diversi momenti della commercializzazione e della produzione secondo una prospettiva comune e verificabile.

La seconda è che i sememi sono “effetti di senso indipendenti dalla semiosi che li manifesta” (Marsciani-Zinna 1991: 33). Questo vuol dire “che il percorso di senso del semema potrebbe trovare la sua manifestazione contestuale tanto in un lessema di una qualsiasi lingua naturale che in un disegno.” (ibidem). Così come il lessema, il bene scambiabile può essere considerato una configurazione complessa di virtualità sememiche, realizzabili di volta in volta dall'interpretazione. Gli stessi sememi non possono essere considerati “come una collezione di sèmi, prodotti di una pura combinazione”, connettendo spesso, “in modo implicito, strutture attanziali” e “configurazioni tematiche”. (Greimas-Courtés 1979: 309).

Ecco perché riteniamo che l'analisi dei processi di valorizzazione e di scambio necessiti di una semantica adeguata che renda conto delle riorganizzazioni dello spazio semantico operate dalle pratiche interpretative e argomentative.

Alla luce di quanto abbiamo finora argomentato, sosteniamo che l'incontro con la semiotica dovrebbe indurre i saperi applicativi — tra cui anche le teorie di marketing — e, sul versante teorico, le diverse teorie economiche del valore a perseguire un nuovo orientamento al prodotto, un ritorno all'oggetto e alle sue determinazioni. Si tratterebbe cioè di tradurre anche il fare strategico nell'indagine sistematica e preventiva delle possibili pertinenze dell'oggetto. In altre parole: ipotizziamo e auspichiamo che si possa partire dall'organizzazione sintattica dell'oggetto e fare ipotesi sulle pratiche che ne guideranno l'interpretazione e la valorizzazione nelle fasi successive.

Ma questa sorta di ritorno all'oggetto lo immaginiamo efficace solo se collocato in un contesto teorico in cui il processo di valorizzazione e di scambio è colto nella sua complessità ed eccentricità. E con la consapevolezza che, in primo luogo, la teoria economica del valore — così come, in modo più limitato, la tradizionale strategia di marketing — debba anch'essa farsi eccentrica.

Ogni descrizione, ogni argomentazione e giudizio di valore che caratterizza una qualsiasi delle fasi di ideazione, produzione e commercializzazione contribuisce alla stessa definizione dell'oggetto di scambio. La solida gerarchizzazione delle fasi del processo di commercializzazione si dissolve così in tante aree decisionali decentrate.

È proprio il riconoscimento dell'eccentricità dell'intero sistema che può permettere alla teoria economica del valore, alle teorie di marketing e a una semiotica del marketing — ancora in via di definizione — di porre attenzione ai momenti cruciali per la determinazione del valore. Valore che non si pone al soggetto come un'evidenza ma come risoluzione, convincente e provvisoria, di un processo argomentativo.

Bibliografia

Baranzini, Mauro – Scazzieri, Roberto

1989, *Valore, produzione e ricchezza: un commento*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Calabrese, Omar

1987, *Passioni e valori: un'economia dell'esistenza semiotica*, «Versus», 47–48.

Costabile, Michele

1992, *Verso un modello sul ruolo multidimensionale del prezzo: la relazione tra prezzo e qualità percepita*, «Micro & Macro Marketing», Anno I, n. 3, Bologna, il Mulino.

De Vivo, Giancarlo

1989, *Alcune note su valore, plusvalore, scarsità*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Donzelli, Franco

1989, *Teorie classiche e neoclassiche del valore. Alcune riflessioni critiche*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Eco, Umberto

1975, *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani.

1985, *Segni, Pesci e Bottoni. Appunti su semiotica, filosofia e scienze umane*, in *Sugli specchi e altri saggi*, Milano, Bompiani.

1990, *Introduzione*, «Carte Semiotiche», n. 7, Monografica «Il significante. Sostanza e forma dell'espressione», Firenze, La Casa Usher.

Garegnani, Pierangelo

1989, *Sraffa: analisi classica e analisi neoclassica*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Greimas, Algirdas Julien

1983, *Del Senso 2. Narrativa, Modalità, Passioni*, Milano, Bompiani.

1991, *Semiotica e scienze sociali*, Torino, Centro Scientifico Editore.

Greimas, A. J. – Courtés, Joseph

1979, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette;

trad. it. 1986, *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, Firenze, La Casa Usher.

Jossa, Bruno

1989, *Sulla teoria del valore e la natura del profitto*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Keheret-Ward, Trudy

1987, *Combining products in Use: How the Syntax of Product Use Affects Marketing Decisions*, in Umiker-Sebeok J. (ed.), *Marketing and Semiotics. New Directions in the Study of Signs for Sale*, Berlin–New York–Amsterdam, Mouton de Gruyter.

Marsciani, Francesco – Zinna, Alessandro

1991, *Elementi di semiotica generativa*, Bologna, Esculapio.

Montesano, Aldo

1989, *La teoria del valore dell'equilibrio economico generale*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Nicola, Pier Carlo

1989, *Il modello di von Neumann e la teoria del valore*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Pasinetti, Luigi

1989, *La teoria del valore come fonte di paradigmi alternativi nell'analisi economica*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Perelman, Chaïm

1958, *Traité de l'argumentation*; trad. it. *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 1966.

Prieto, Luis J.

1989, *Linguistica e scienze dell'uomo*, in *Saggi di Semiotica. I. Sulla Conoscenza*, Parma, Pratiche Editrice.

Proni, Giampaolo

1994, *La costruzione del significato nella pubblicità dell'automobile: un caso di risemantizzazione*, in Grandi R. (a cura di), *Semiotica al Marketing*, Milano, Franco Angeli.

Ricossa, Sergio

1989, *Quante teorie del valore?*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

Traini, Stefano

1994, *Mondi Possibili e strategie testuali. Le possibilità di un modello interdisciplinare nel marketing*, in Grandi R. (a cura di), *Semiotica al Marketing*, Milano, Franco Angeli.

Zagini, Enrico

1989, *Prezzi naturali e prezzi di mercato. Un'interpretazione della teoria walrasiana di accumulazione*, in Pasinetti L. (a cura di), *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino.

